

**ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА НАЗОРАТСИЗЛИК ВА
ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНING ТАШКИЛИЙ
АСОСЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451593>

Мўминов Абдукаххор Қобилжон ўғли
ИИВ Академияси 3-курс курсанти, сафдор

Аннотация: Ушбу мақолада вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш фаолиятининг тушунчаси, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари, чора-тадбирлари, бу чора-тадбирларни ташиқил этиши тартиби, бугунги кундаги ҳолати ва вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташиқил этишининг ўзига хос хусусиятлар, бундан ташиқари вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини тартибга солувчи ҳуқуқий асослар, вояга етмаганлар билан ишлашнинг амалиёти таҳлили ва уларга нисбатан қўлланиладиган чора-тадбирлар, ҳуқуқбузарлик содир этган вояга етмаганлар билан ишлашдаги муаммо ва камчиликлар, шунингдек айрим турдаги мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф этиши бўйича бир қатор тақлифлар, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти бўйича бошиқа хорижий давлатларнинг илғор хорижий тажрибаси ҳамда миллий қонунчилигимиздан фарқли ва ўхшаш томонлари, шунингдек, юқорида келтириб ўтилган жиҳатлардан фойдаланган ҳолда ушбу фаолиятни такомиллаштириш йўналишлари ёритилган.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар, назоратсизлик, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, чора-тадбирлари, илғор хорижий тажриба.

КИРИШ

Ўзбекистонда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига доир фаолиятнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

– вояга етмаганлар назоратсизлиги, қаровсизлиги, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишининг олдини олиш, уларга имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш;

– вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш;

– вояга етмаганларда қонунга итоаткорлик ҳулқ-атворини шакллантириш;

– ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилаларни ижтимоий-педагогик реабилитация қилиш;

– вояга етмаганларни ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир қилишга жалб этиш ҳолларини аниқлаш ва уларга барҳам бериш.

Вояга етмаганлар ўртасида жинойтчиликнинг олдини олиш жамиятда жинойтчиликнинг олдини олишнинг муҳим қирраси ҳисобланади.¹

Вояга етмаганлар қаровсизлиги ва жинойтларининг олдини олиш давлат сиёсати даражасида ҳал этилиши амалдаги қонун ва қонун ости меъёрий ҳужжатларида мустаҳкамлаб қўйилган.

Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларида тарбияланаётган, муайян яшаш жойига эга бўлмаган, жиний жавобгарликка тортилган ва жазони ижро этиш муассасаларида турган болалар ҳам ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар ҳисобланади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ўзбекистонда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасалар тизимида қуйидагилар киради:

- вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар;
- ички ишлар органлари;
- таълимни бошқариш органлари ва таълим муассасалари;
- васийлик ва ҳомийлик органлари;
- соғлиқни сақлашни бошқариш органлари ва соғлиқни сақлаш муассасалари;
- меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш органлари.

Кўрсатилганлардан ташқари органлар ҳамда муассасалар вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иштирок этади².

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасаларнинг фаолиятини мувофиқлаштириб бориш мамлакатимизда вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар томонидан амалга оширилади.

Шуни айтиб ўтиш жоизки, соғлом бола – аввало, соғлом ва аҳил оиланинг мевасидир, деган ҳаётий ҳикматдан келиб чиққан ҳолда йил давомида оилада ўзаро ҳурмат муҳитини, унинг иқтисодий ва маънавий асосларини

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунининг 2-моддаси // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2010. – № 39. – 341-м

² Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги Қонуни. : <http://www.lex.uz>

мустаҳкамлаш, ёш оилаларни қўллаб-қувватлаш, оналик ва болаликни ҳимоялаш, опа-сингилларимизнинг оғирини енгил қилиш, уларнинг қобилият ва имкониятларини рўёбга чиқариш бўйича ҳам кенг қўламли ишлар амалга оширилди.

Тарбияси қийин болалар — жиноятчига хос бўлган сифатлар шаклланишининг олдини олиш мақсадида ахлоқан тузатиш ва тарбиялашга муҳтож вояга етмаганлар бўлиб, улар билан жамият билан нормал алоқаларини тиклаш, ҳаётий фаолиятни шакллантиришга қаратилган тарбиявий ишлар олиб борилиши керак.

Тарбиясида турли кўринишдаги оғишлар мавжуд бўлган ҳар қайси вояга етмаганни тарбиялашга алоҳида ёндашилади, чунки бу улар шахсининг шаклланишидаги объектив ва субъектив омиллар билан боғлиқдир. Демак, шу каби ҳар бир ўсмирнинг тарбиясига ёндашишда унинг шаклланган муҳити ва шаклланишига таъсир қилган омиллар ҳисобга олинади. Ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларга нисбатан ғоят усталик билан яхши муомала қилиш, уларнинг ишончини қозонишнинг энг мураккаб имкониятларидан фойдаланиш керак бўлади.

Бола тарбияси билан фақат тарбия ва ўқув муассасалари шуғулланиши керак, деган фикр мутлақо нотўғридир, чунки тарбия энг аввало оиладан бошланади. Аммо ўқув юртлари ҳам тарбия ишларидан четда қолмайди. Мактаб билим ўчоғи бўлиш билан бир қаторда педагогик тарбиянинг ҳам маркази бўлиши керак. Чунки оиладан ташқаридаги таълимнинг энг муҳим қисмини шахс мактабдан олади, мактаб орқали ижтимоий ҳаётга кириб боради.

Вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш учун, аввало уларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ва бартараф этиш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, жойларда умумий профилактикадан унумли фойдаланиш ва уларни юритишда болалар тарбиясига бевосита масъул шахслар ва ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликни яхши йўлга қўйилиши ижобий натижалар беради. Бундан ташқари, ҳуқуқбузарлик ёки жиноят содир этган вояга етмаганлар билан яқка тартибда профилактик тарбиявий ишларни юритишни уларнинг ёш ва психологик хусусиятларини инобатга олиб ташкиллаштирилиши мақсадга мувофиқдир.

Ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар. Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади³.

Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишлари:

³ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон.. <http://www.lex.uz>

- боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш;
- боланинг ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш;
- боланинг камситилишига йўл қўймаслик;
- боланинг шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилиш;
- болалар ҳуқуқлари ва имкониятларининг тенглигини таъминлаш;
- бола ҳуқуқлари кафолатларининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш;
- бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш;
- бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш бўйича давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари фаолиятининг очиқлиги ҳамда ошқоралигини таъминлаш;
- болаларнинг жисмоний, интеллектуал, маънавий ва ахлоқий камол топишига кўмаклашиш;
- бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида фаолиятни амалга оширувчи кадрлар тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш;
- болаларда ватанпарварлик, фуқаролик, бағрикенглик ва тинчликсеварлик туйғуларини тарбиялаш;
- болани Ўзбекистон халқининг тарихий ва миллий анъаналари, маънавий қадриятлари ҳамда жаҳон маданияти ютуқлари билан таништириш;
- боланинг шахсини, унинг илмий, техникавий ва бадиий ижодқорлигини ривожлантириш;
- болалар ташаббусларини қўллаб-қувватлаш;
- болада ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантириш;
- бола ҳуқуқларини таъминлаш мақсадида давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорлик қилиш;
- бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида фаолиятни амалга оширувчи халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни ривожлантириш;
- болаларнинг ижтимоий кўникмасига, вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни камайтиришга кўмаклашиш⁴.

Давлат шахсининг ҳуқуқларига риоя этилишини ва унинг қадр-қиммати ҳурмат қилинишини, ҳуқуқбузарлик содир этган вояга етмаганлар анча инсонпарвар режимда сақланишини кафолатлайди, озодликдан маҳрум қилиш жойларида уларнинг аҳволини халқ депутатлари Кенгашлари ва жамоатчилик томонидан назорат қилиниши учун шарт-шароит яратади. Вояга етмаган ҳуқуқбузарлар учун содир этган жиноятларининг оғирлик даражаси ва уларнинг

⁴ Ўзбекистон Республикасининг «Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги қонунининг 4-моддаси // Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2008. – № 1-2. – 1-м.

ёшини ҳисобга олиб, озодликдан маҳрум қилиш жойларида табақалаштирилган режимда сақлаш назарда тутилади⁵.

Маълумки, вояга етмаганларнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, бундай хусусиятлар уларнинг ахлоқида, хатти-ҳаракатларида ва жамоа ўртасидаги муносабатларида яққол кўзга ташланади. Вояга етмаганлар томонидан турли кўринишдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишида уларнинг психологик тузилиши ҳам асосий ўрин эгаллайди.

Ички ишлар органлари, хусусан унинг профилактика хизмати ўз ваколатлари доирасида вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини ташкил этишда:

-ҳуқуқбузарликлар, хусусан вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир давлат, ҳудудий ва соҳавий, дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда ижросини таъминлаш;

-аҳоли, айниқса вояга етмаганлар, шунингдек ота-оналар, бола ўсиб-улғайиши ва таълим-тарбияси учун масъул бўлган шахслар ўртасида ҳуқуқий тарғиботни ташкил этиш;

-вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ҳамда уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш;

-вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисида тақдимномалар киритиш, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа чора-тадбирларни амалга ошириш орқали таъминлайди.

Профилактика инспекторининг вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисида тақдимномалар киритишда куйидаги психологик-педагогик талабларни инобатга олиши тавсия этилади:

-таълим муассасаларида ўқувчилар ўртасидаги ўзаро муносабат, жамоада юзага келган ижтимоий-психологик муҳитнинг ўзига хослигини;

-таълим муассасалари педагогларининг ўзаро муносабати, таълим олувчининг ўқишга бўлган қизиқиши, келажак ҳаётдаги орзу-умидлари ҳамда мақсадлари;

- вояга етмаганнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этишда педагоглар ва маҳалла фаоллари билан ҳамкорлик қилиш, мақсадсиз юришининг олдини олиш, турли зарарли иллатларга берилмаслиги ҳақида.

Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда уларга яққа тартибда ёндашиш талаб этилади. Профилактика хизмати ходими ўз

⁵ Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида»ги қонунининг 7-моддаси // Ўзбекистон Республикаси Олий Советининг ахборотномаси. – Т., 1992. – № 2. – 80-м.

ваколати доирасида вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини:

– ижтимоий жиҳатдан хавфли, ҳулқида турли оғишлар бўлган вояга етмаган билан якка тартибдаги профилактик ишларни ташкил этишда ижтимоий-психологик омилларни ҳисобга олиш;

– психологик ва педагогик билимлардан унумли фойдаланиш, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа чора-тадбирларни амалга ошириш орқали таъминлайди.

Профилактика инспекторининг вояга етмаганлар ўртасида ижтимоий жиҳатдан хавфли, ҳулқида турли оғишлар бўлган шахслар билан якка тартибдаги профилактика ишларини ташкил этишда қуйидаги психологик-педагогик талаб ва қоидаларга амал қилиши тавсия этилади:⁶

-ақлий-руҳий ривожланиш даражасини инобатга олиш;

-оилавий шарт-шароити, ота-онаси, ака-ука ва опа-сингиллари билан муносабати, оиладаги психологик муҳитнинг ҳолатини ўрганиш;

-вояга етмаганларнинг ота-онаси ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар билан профилактик суҳбат ўтказишда ҳуқуқбузарликнинг юзага келиш сабаблари, унинг психологик омилларини ҳисобга олиш;

-оилада фарзандларнинг ота-онага бўлган психологик муносабати, яъни симпатия (ёқтириш) ва антипатия (ёқтирмаслик) ҳолатларини психологик таҳлил қилиш;

-вояга етмаганнинг яшаш, ўқиш (иш) жойига бориб кўриш, унинг тарбиясига масъул бўлган шахслар билан бола ҳулқидаги оғишларни тавсифловчи маълумотларни психологик таҳлил қилиш;

-оила ва таълим муассасаларидан ташқарида вояга етмаганнинг руҳиятига таъсир этувчи тенгдошлар, орттирилган дўстларининг таъсир доирасини таҳлил қилган ҳолда уларни инобатга олиш орқали амалга ошириш;

-таълим муассасалари, маҳалла фаоллари билан ҳамкорликда вояга етмаганнинг ҳаёт йўли ва унинг психологиясини инобатга олган ҳолда тарбиявий аҳамиятга молик суҳбатлар ташкил этиш ва бошқалар.

ХУЛОСА

Профилактика инспектори ўз фаолиятида вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасига доир чора-тадбирларни қуйидаги психологик ва педагогик билимларни эътиборга олган ҳолда амалга ошириши тавсия этилади:

-вояга етмаган ҳуқуқбузарлар билан якка тартибда профилактик чора-тадбирлар жараёнида профилактик суҳбат, профилактик ҳисобга олиш, расмий огоҳлантириш, уларни спорт тўғаракларига жалб этиш, касбга ўргатиш, ўқишга,

⁶ Криминология. Махсус қисм: Дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова ва бошқалар. – Т. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

ишга жойлаштириш каби чораларни қўллашда вояга етмаганларнинг шахсий-психологик ҳамда имкониятларини, ўзига хос психологик фазилатларини инобатга олиш;

-вояга етмаган ҳуқуқбузарлар билан профилактик ишларни амалга ошириш жараёнида уларнинг психологияси, яъни ёшга оид хусусиятларини, характер ва темпераментини, шахсий фазилатини, интеллектуал даражасини, жисмоний ва руҳий соғломлиги, оилавий шароити, маънавий қадриятларининг шаклланганлик даражасини инобатга олиши;

-вояга етмаганнинг турмуш тарзи, оила аъзолари, дўстлари, яқинлари билан алоқалари, унинг келажақдаги орзу-ҳаваси, мақсади, режа ва ниятларини ўрганиш;

-вояга етмаганни ўраб турган микромуҳитни унинг руҳиятига салбий таъсирини бартараф этишда психологик омилларни ҳисобга олиш;

-вояга етмаганлар билан яқка тартибдаги профилактик ишларни (асосан профилактик суҳбат мобайнида) уни ҳуқуқий, маънавий, ахлоқий, ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ва вояга етмаганнинг руҳиятида ижобий ҳис-туйғу ҳамда муносабатларни шакллантиришга қаратилган чора-тадбирлар орқали амалга оширилади.

Шу билан бирга, профилактика инспектори вояга етмаганлар билан яқка тартибда профилактик суҳбатни амалга ошириш жараёнида уларнинг психологик ўзига хослигини, яъни кўнгли нозиклиги, арзимаган нарсага хафа бўлавериши, жиззакилиги, кўрқув ва ташвишга берилувчанлиги, тезда ғазабланиши, қасоскорлиги, тажовузкорлиги, тақлидга мойиллиги ва бошқа хусусиятларини ҳисобга олиши даркор. Ўсмир билан суҳбатлашишда унинг ташқи қиёфаси, умумий жисмоний баркамоллигига, кийинишидаги ўзига хосликка, бошқалар билан муомаласига, қандай вазиятларда саволларга жавоб беришдан бош тортишига, нутқи, фикр юритиши, диққати ва хотирасига эътибор бериши керак.

Вояга етмаганлар билан ишлаш жараёнида уларда ишонч ҳиссини уйғотиш ҳар бир профилактика инспекторидан катта масъулият талаб этади. Шу сабабли, суҳбатни расмий оҳангда эмас, балки дўстона муносабатлар орқали бошлаш ҳамда суҳбатнинг асосий мазмунига бирдан берилмаслик тавсия этилади. Суҳбат мобайнида ишонч ҳиссини уйғотиш профилактика инспекторининг самимий муносабати орқали бошланади, ўсмирнинг берган саволларига оддий ҳаракат ва сўзлар ёрдамида муносабат билдириш унда яхши таассурот қолдиради.⁷

Виктимологик профилактика – ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасанинг муайян шахснинг

⁷ Хўжақулов С.Б. “Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш .док. дисс. афтреф// Т.2018.

хуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришга қаратилган профилактика чора-тадбирларини қўллашга доир фаолиятidir. Вояга етмаганларнинг хуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимолини камайтириш мақсадида:⁸

- хуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга нисбатан шахснинг индивидуал ва ижтимоий-психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда профилактик тадбирларни ўтказиш;

- вояга етмаганга жабрланиш хавфини туғдираётган омиллар ва хуқуқбузарликлар ҳақида маълумотлар бериш, бу борада уларни огоҳликка ва хушёрликка чақириш ҳамда хавфсизлик қоидаларига риоя этишга қаратилган тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этиш орқали амалга оширилади. Хуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга кўмаклашувчи ихтисослаштирилган муассасалар билан ҳамкорликда уларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатади, чунончи:⁹

-вояга етмаганлар ва ёшларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини рўёбга чиқаришга кўмаклашиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

-вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини кенг тарғиб қилиш, уларни жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишга кенг жалб қилиш, спортнинг оммавий ва миллий турларини, халқ ўйинларини ривожлантиришга қаратилган ишларни ташкил этиш;

-вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида назоратсизлик, қаровсизлик, хуқуқбузарлик ва бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларнинг, «оммавий маданият»нинг салбий таъсирларининг олдини олиш ҳамда бунга имкон туғдирувчи сабаблар ва шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш.

Юқорида таъкидлаб ўтилган асосий профилактик чора-тадбирларга суянган ҳолда профилактика инспектори вояга етмаганлар орасида содир этилган хуқуқбузарликлар билан боғлиқ ҳолатлардаги вазифалари қуйидагилардан иборат:

-хизмат фаолияти жараёнида хуқуқбузарлик содир этган ва содир этишга мойил бўлган вояга етмаганлар ва болалар ўртасида профилактик ишларни амалга оширишда уларга ҳеч қандай тазйик ўтказмаслиги, уларни

⁸ Исмаилов И. Саитқулов Қ.А., Хуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирлари: Республика илмий-амалий конференция материаллари.

⁹ И. Исмаилов, М. Зиёдуллаев, Н.Исраилова, Ф.Азимова. Вояга етмаганлар назоратсизлиги ва хуқуқбузарликларининг олдини олиш: Ўқув-амалий қўлланма / Масъул муҳаррир И. Исмаилов. – Т.: Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази

кўрқитмаслиги, ҳақ-ҳуқуқларини ерга урмаслиги, ва аксинча, Конституцион ҳуқуқларини ҳимоя қилиши;

-носоғлом оилаларда тарбия топаётган болаларни ҳимоя қилиш учун аввало профилактика инспекторлари уларнинг ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларнинг фарзандларига нисбатан муомаласи, уларнинг ўқиш, яшаш шароитларини тегишли равишда яратиб берганлиги билан тўлиқ танишишлари ҳамда бу борада ота-оналар, уларнинг ўрнини босувчи шахслар билан тарбиявий-профилактик ишларни ташкиллаштиришлари, ёки зарур ҳолларда ўз мажбуриятларини тўлиқ бажармаган шахсларни ота-оналик ва бошқа ҳуқуқлардан маҳрум этиш борасида тегишли органларга такдимномалар киритишлари керак. Бу борада отанинг ҳам онанинг ҳам мажбуриятлари бир хилдир;

-Содир этган ҳуқуқбузарлиги учун профилактик ҳисобга олинган вояга етмаганлар ва болаларни ўқиш, шунингдек бошқа ҳуқуқлардан фойдаланишларига тўсқинлик қилмасликлари ва камситмасликлари, шунингдек, бошқалар томонидан ҳам камситилишига йўл қўймасликлари лозим.

- Вояга етмаганлар билан ишлаш ва уларни тарбиялаш жараёнида фаол иштирок этиши талаб этилар экан, у вояга етмаганларнинг тарбиясига салбий таъсир этувчи ижтимоий иллатларнинг олдини олишга ҳам алоҳида эътибор қаратиши, аксинча уларга ўз вақтида тарбия бермаётган, ва ота-оналик бурчига совуққонлик билан қаровчи, шунингдек болаларни ўқитиш борасидаги мажбуриятларига эътибор бермайдиган ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахсларни ўз вақтида аниқлаш ва уларга маъмурий таъсир чораларини қўллаш, ёш болаларни спиртли ичимликлар ичишга мажбур этиш ёки тиламчилик қилишга мажбурлаш каби ҳуқуқбузарларда ўз вақтида маъмурий таъсир чораларини қўллашлари зарур. Қаровсиз қолдирилган болаларни ўз вақтида васийлик ва ҳомийлик органларининг ижтимоий муҳофазасига топшириш чораларини кўриши, шунингдек агар болалар ўз уйларида мажбурий равишда чиқариб юборилган бўлса, уларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатилишини таъминлаши зарур. Шахси ноаниқ болаларни «Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази»га жойлаштиришлари ва уларнинг ота-оналари, яқинларини топиш чораларини кўришлари ҳамда уларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатилаётганлигини назорат қилишлари лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: «Логос», 2004. – 122 с.

2.Бердиев.Ж.Н. «Бола ҳуқуқларни ҳимоя қилиш ижтимоий ҳуқуқларига доир баъзи фикрлар». Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. Ахборотнома 2014 Т – № 2.

3. Волкова Т.Н. О значении нравственности в предупреждении женской преступности / Предупреждение преступности (криминологический журнал). Казахстан. 2003. № 1(5) – С. 68.

4. Исмаилов И. Жиноятчиликда уюшганлик: назария ва амалиёт муаммолари. – т.: Ўзбекистон республикаси иив академияси, 2005. – 168 б.

5. Исмаилов И. Саиткулов Қ.А., Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирлари: Республика илмий-амалий конференция материаллари. –Т.:, 2015. Б–54-66.

6. И. Исмаилов, М. Зиёдуллаев, Н.Исраилова, Ф.Азимова. Вояга етмаганлар назоратсизлиги ва ҳуқуқбузарликларининг олдини олиш: Ўқув-амалий қўлланма /

7. Хўжакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси// Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ахборотномаси –Т.: 2017. №31-сон. Б–26.

8. Хўжакулов С.Б. “Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари мисолида)”// док. дисс. афтреф// Т.: 2018.Б–20.

9. Хўжакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш: Монография / Масъул муҳаррир ю.ф.д., доц. И.Ю. Фазилов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – 4 б.

10. Хўжакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси доир қонун ҳужжатлари: илмий-амалий таҳлил / Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ахборотномаси. –Т., 2015. – № 4. –Б. 34–39.

11. Хушвақтов Ў.Т. «Вояга етмаганлар жиноятчилиги профилактикасининг ташкил этилиши ва ҳозирги даврдаги ҳолати».2004 йил.

12. Саиткулов Қ.А Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасининг асосий йўналишлари: Илмий рисола / Масъул муҳаррир юридик фанлар доктори, А.С. Турсунов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 24 б.

13. Саиткулов К.А. Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этиш: ўқув-амалий қўлланма / юридик фанлар доктори, проф. И. Исмаиловнинг таҳририда. – т.: ўзбекистон республикаси иив академияси, 2015. – 123 б.